

Analyse de l'offre des prestataires logistiques d'emballage au Maroc : Points forts et Faiblesses.

Analysis of packaging logistics providers in Morocco: Strengths and
weaknesses.

Auteur 1 : IQQI Ilham

Auteur 2 : AMRI Mostapha

IQQI Ilham

Laboratoire de Recherche en Ingénierie Financière, Gouvernance et Développement (LIFGOD), ENCG de Casablanca

AMRI Mostapha

Enseignant-Chercheur à l'ENCG de Casablanca (Responsable du Master Spécialisé en « Management Logistique et Transports »)

Déclaration de divulgation : L'auteur n'a pas connaissance de quelconque financement qui pourrait affecter l'objectivité de cette étude.

Conflit d'intérêts : L'auteur ne signale aucun conflit d'intérêts.

Pour citer cet article : IQQI. I & AMRI. M (2024) « Analyse de l'offre des prestataires logistiques d'emballage au Maroc : Points forts et Faiblesses », African Scientific Journal « Volume 03, Numéro 23 » pp: 0983 – 1002.

Date de soumission : Mars 2024

Date de publication : Avril 2024

DOI : 10.5281/zenodo.11203131
Copyright © 2024 – ASJ

Résumé :

Le secteur d'emballage est l'un des piliers de l'activité économique. C'est grâce à la prestation d'emballage que la marchandise est protégée, stockée, et commercialisée à travers le monde. Etant donné la multifonctionnalité des emballages, l'intérêt de notre travail est de mettre en lumière la revue littérature sur la notion d'emballage, tout en mettant l'accent sur son importance et ses spécificités au niveau mondial et national.

A travers une analyse descriptive approfondie, nous allons essayer de présenter la situation actuelle de l'offre de la prestation d'emballage au Maroc, et les défis auxquels est confrontée. Cependant, le marché de la prestation d'emballage au Maroc est en pleine croissance, avec une demande croissante de solutions d'emballage efficaces tant de la part des clients locaux que des multinationales implantées dans le pays. Les prestataires d'emballage s'engagent de plus en plus dans le développement durable, en intégrant les enjeux de l'écoconception dans leurs processus de production, tout en répondant aux exigences environnementales.

Mots clés : Emballage, Prestation, Maroc, Développement durable.

Abstract:

The packaging sector is one of the pillars of economic activity. It is through the provision of packaging that goods are protected, stored and marketed around the world. Given the multifunctionality of packaging, the interest of our work is to highlight the literature review on the notion of packaging, while emphasizing its importance and specificities at global and national levels.

Through an in-depth descriptive analysis, we will attempt to present the current situation of the packaging service offer in Morocco, and the challenges it faces.

However, the market for packaging services in Morocco is growing rapidly, with increasing demand for efficient packaging solutions from both local customers and multinationals operating in the country. Packaging service providers are increasingly committed to sustainable development, integrating eco-design issues into their production processes, while meeting environmental requirements.

Keywords: Packaging, Services, Morocco, Sustainable development.

Introduction :

La prestation d'emballage est omniprésente dans toutes les chaînes logistiques. L'emballage est utilisé dans plusieurs secteurs, quelle que soit leur activité économique.

Certaines études¹ ont considéré l'emballage comme étant un moyen de médiatisation, car à part le fait de donner une visibilité sur les éléments d'identification du produit emballé, il représente aussi des illustrations, des formes et des couleurs.

Reflétant les modes de consommation du produit, partenaire de la sécurité du consommateur, et révélateur des préoccupations environnementales. De ce fait, l'emballage a connu lors de ces dernières décennies un développement important en matière de stockage et de moyen de transport. En effet, la prestation d'emballage est confrontée de plus en plus à des exigences auxquelles elle doit s'adapter soigneusement, telles que les exigences de production, de protection de la marchandise contre les risques lors de son acheminement, son stockage et de sa commercialisation.

Actuellement, le secteur d'emballage est mené à jouer des rôles plus actifs, afin d'améliorer la performance de ses prestations et rendre plus compétitif les entreprises actives du secteur, tout en prenant en considération l'aspect environnemental et en adoptant une conception des emballages durables.

C'est dans ce sens, que s'inscrit le présent travail, et notre problématique s'articule autour de la question suivante : « *En quoi consiste l'importance de l'offre de la prestation d'emballage dans la mise en valeur des chaînes logistiques ?* »

Cette réflexion ne peut être appréhendée qu'à travers un questionnement qui prend en compte les différents aspects de cette problématique.

***Questions de recherche :**

En outre, l'interrogation principale, de cette étude vise de façon spécifique, à trouver des réponses concluantes aux questions suivantes:

- *Quels sont les principaux rôles et types de la prestation d'emballage ?*
- *Quels sont les points forts de l'offre de la prestation d'emballage au Maroc ?*
- *Quelles sont les contraintes auxquelles la prestation d'emballage au Maroc est confrontée ?*
- *Comment l'offre de la prestation d'emballage s'aligne-t-elle avec la vision du développement durable ?*

¹ Comme l'étude de Pro-carton, « L'emballage : un moyen de communication très puissant », 2014.

***L'intérêt du sujet :**

Pour répondre à notre problématique, nous allons dans un premier temps, rappeler brièvement l'aspect historique de la prestation d'emballage, évoquer quelques définitions et concepts de base liés au concept d'emballage, dans le but de mettre en avant l'importance et l'ampleur de la prestation d'emballage.

Dans un second temps, nous tenterons d'identifier les spécificités de la notion d'emballage et les rôles qu'elle joue, tout en donnant un aperçu sur la situation de l'offre de la prestation d'emballage au MAROC et les défis auxquels elle est confrontée.

1. Concepts et revue de littérature :

Toute bonne théorie, dit-on commence par une bonne définition. Dans cette partie nous allons aborder le volet théorique de notre présent écrit.

1.1. L'étymologie de la notion d'emballage :

Le terme « emballage » est apparu vers la fin du 18^{ème} siècle (en 1798). Issu du verbe « emballer » qui signifie mettre en balle, opération par des emballeurs chargés de grouper les marchandises, les bagages, les biens dans des balles. Il est composé du préfixe « *em* » et du radical « *baller* ». Selon la revue Académie française, 1986, la définition du terme a évolué, en 1986, pour signifier : « *mettre des objets en balle, empaqueter, envelopper une marchandise en vue d'un transport* »².

1.2. L'essor de la prestation d'emballage :

La prestation d'emballage revêt d'une importance incontournable illustrée dans l'histoire. Selon Boulocher, et al.³ : « *Depuis la préhistoire et jusqu'au début du XIX^e siècle, le mode de vie était fondé principalement sur une autoproduction et une autoconsommation : très peu de denrées provenaient d'achats extérieurs à la communauté. La société était principalement rurale et la fonction dominante des contenants était prioritairement la conservation des aliments ou des denrées agricoles : amphores ou aryballes (pots à parfum) pendant l'Antiquité, jarres en grès, sacs de jute, tonneaux en hêtre depuis le Moyen-âge. L'important était que ces contenants fussent réutilisables et permettent de conserver les aliments jusqu'à la nouvelle récolte.* »

Parmi les auteurs qui se sont intéressés à la notion d'emballage, nous pourrions citer, aussi, Benoît Heilbrunn et Bertrand Barré⁴. Ils ont spécifié que l'emballage existe depuis le début de la civilisation, ainsi que le conditionnement est le révélateur de la civilisation, dans le sens où

² <https://www.la-definition.fr/definition/emballage>, consulté le 24/12/2022.

³ Boulocher, et al., « Packaging », édition E-thèque, 2005, p.4.

⁴ Benoît Heilbrunn et Bertrand Barré, « Le packaging : histoire et définition », édition PUF, 2012, p.7.

les emballages ont souvent été considérés comme des accessoires indispensables. Il est tributaire de modes de vie et des échanges commerciaux par exemple, les amphores utilisées dès le III^e siècle av. J.-C. pour le transport de l'huile et du vin.

On peut toutefois noter, qu'au tout début, les marchandises parvenaient aux vendeurs en vrac ; en caisse de bois, en balles, en tonneaux ou en sacs de jute. Ces vendeurs, les revendaient en détails en optant pour un conditionnement dans des cornets de papier journal ou, le plus souvent encore, en remplissant le contenant fourni par le client (bouteille pour l'alcool, pot en fer étamé pour le lait). Ainsi, les premiers produits manufacturés et conditionnés sont apparus dès le XVII^e siècle : boîte en paille pour le thé, pots à onguents en porcelaine, flacons de verre pour le vinaigre de toilette, l'eau de Cologne⁵.

En effet, le développement du commerce imposa de nouveaux besoins : un emballage qui permet le transport et qui favorise la vente à l'unité. Cet emballage unitaire si on le compare au vrac, va permettre des économies de main d'œuvre. La clientèle a d'ailleurs des habitudes : elle est fidèle à ce produit en particulier, depuis des générations, et ce produit ne subira que très peu de modifications au cours de la vie du client. La fonction principale de ce contenant ou emballage est surtout une fonction d'identification.

Or, dès la fin du XIX^e siècle, tous les matériaux contemporains sont utilisés couramment dans l'industrie de l'emballage⁶.

1.3. Quelques concepts théoriques sur l'emballage:

La notion de l'emballage a été définie par plusieurs auteurs spécialisés dans le domaine. Nous présentons, ci-après, et à titre d'exemples ceux qui se sont intéressés de plus à la question d'emballage :

- Pour Prendergast et Pitt⁷, ils estiment que la fonction principale de l'emballage est de protéger le produit jusqu'à ce qu'il soit prêt à l'utilisation. Ils ont relié la qualité des produits à leur emballage, comme étant un élément de qualité qui reflète les valeurs associées à la marque.
- De même Hubert Bonin⁸ évoque : « Le packaging est le premier média du produit. Il reprend les éléments d'identité de la marque, et doit conduire le consommateur directement

⁵ Boulocher, et al., op.cit, p.10.

⁶ Boulocher, et al., idem, p.16.

⁷ Prendergast ET Pitt, « Packaging, Marketing, logistics and the environment: are there trade-offs? », Review: International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 2016, Vol. 26. N° 6. pp. 60-72

⁸ Hubert Bonin, « Histoire de l'emballage en France, du XVIII^e siècle à nos jours Revue : Business History », 2017, Vol. 5, pp.975-976.

vers le produit. Une marque « installée » sur son marché est immédiatement reconnaissable par son packaging. »

Autres auteurs comme Elisa Monnot ET Fanny Reniou⁹, considèrent l'emballage comme un outil d'attractivité et de manipulation qui agit sur la perception et abouti à la stimulation sensorielle chez le consommateur.

Et pour **Lavanya Meherishi et al.**¹⁰, ils affirment de leur côté que: « L'emballage est une industrie qui a un impact significatif sur les coûts et l'efficacité environnementale de l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement. La prestation d'emballage offre des avantages économiques et environnementaux plus élevés dans la conception d'un réseau de la chaîne d'approvisionnement, qui représente un mélange de contenants d'emballage réutilisables et jetables. »

D'après ces définitions présentées à titre indicatif, nous constatons que la prestation d'emballage est prédominante depuis plusieurs décennies. Elle occupe une position très forte dans plusieurs secteurs et donc elle constitue un facteur important pour la mise en valeur et la compétitivité des produits des entreprises qui l'adopte avec plus de rigueur et d'importance dans sa stratégie globale.

Dans le point suivant, nous allons voir quels sont les différents types et les spécificités de la composante « emballage » ? Et quel est l'apport de la prestation d'emballage dans la mise en valeur des chaînes logistiques ?

2. Les spécificités de l'emballage :

La prestation d'emballage se base sur un élément important qui est l'emballage. Plusieurs types d'emballage existent et à chaque typologie ses spécificités. Dans le tableau suivant, nous avons essayé de présenter les principaux types de l'emballage et les spécificités qui leurs sont attribuées.

⁹ Elisa Monnot et Fanny Reniou, « Les suremballages : des emballages superflus pour les consommateurs ? », *Décision Marketing*, 2012, Vol.64, pp.31-42.

¹⁰ Lavanya Meherishi ,et.al., « Sustainable packaging for supply chain management in the circular economy: A Review », *Journal of Cleaner Production*, 2019, Vol.237, pp.16-20

Tableau N°1 : Les types d'emballage et leurs spécificités

Types de l'emballage	Spécificités
<u>Emballage Primaire</u>	<ul style="list-style-type: none"> - Il est en contact direct avec le produit qu'il emballe. - Il conserve et préserve le produit. - Il doit être compatible avec le produit. <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Protéger le produit de tout contaminant extérieur et qui pourrait lui cause une dégradation non souhaitée.</p>
<u>Emballage secondaire</u>	<ul style="list-style-type: none"> - Protéger le produit et faciliter son utilisation. - Communiquer l'information sur le produit au consommateur. - Vendre le produit. <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Des emballages primaires peuvent être contenus dans un emballage secondaire.</p>
<u>Emballage d'expédition</u>	<ul style="list-style-type: none"> - Regroupe plusieurs emballages secondaires. - La manutention et protection des contenus lors de leur acheminement.
<u>Emballage de Transport</u>	<ul style="list-style-type: none"> - Il est constitué des palettes en bois ou en plastique. - Il permet le stockage, le transport et la manutention des unités d'expédition.

Source : Elaboration personnelle

3. Le rôle de la prestation d'emballage

La prestation d'emballage a principalement trois rôles importants :

- Assurer la conservation de la marchandise en protégeant son contenu contre les agressions externes. Ces agressions peuvent être physiques (*chocs, chaleur, rayonnement...*) ou chimiques (*humidité, oxydation,...*).
- Transporter et permettre le stockage, la mise en rayon et une manipulation facile des produits.
- Informer le client sur certains éléments réglementaires sur le contenant (exemples : *composition, date de péremption...*).

Ces rôles ont pu s'élargir sur d'autres principes suite à l'émergence et le développement du marketing, dont nous pouvons noter :

- La promotion du produit qu'il contient (notamment par sa forme, comme témoin de son appartenance à un univers donné) ;
- La facilitation de l'usage du produit pour le consommateur final ;
- La protection du consommateur, par exemple par son inviolabilité ;

- Et la préservation de l'environnement par une gestion du son cycle de vie du produit qui se base sur la minimisation de ses impacts, par exemple par le recyclage de la matière (opter pour un emballage durable).

Dans cette optique, l'emballage est conçu de manière à contenir le produit, de le préserver en vue d'éviter leur manipulation physique et tout dommage qui peut être causé lors de son transport. L'emballage aide énormément les opérations du transport, de la distribution, du stockage, et l'utilisation de son contenant par le consommateur ou l'utilisateur final. Il est à noter que dans les points de vente l'emballage peut être considéré comme une unité de vente.

Schéma N°1 : Interactions des différents rôles et intervenants de la prestation d'emballage

Source : Elaboration personnelle

Selon ce schéma, nous pouvons dire que la prestation d'emballage est une action qui englobe et nécessite plusieurs approches et interactions entre les différents intervenants. Le fait d'analyser la prestation d'emballage sous l'angle d'une approche marketing, cela permet d'expliquer la présence de plusieurs facteurs pour le design de l'emballage: le design du produit, sa fabrication, son entreposage, sa distribution, la vente au détail et la consommation en tenant compte de l'image de marque et de l'environnement¹¹.

4. La prestation d'emballage et le développement durable :

Actuellement, l'emballage est perçu dans l'esprit du consommateur comme un déchet après son usage. Dans une étude sur les mutations des mentalités à l'égard des emballages sur les questions d'environnement, réalisée par Lemoine en 2005¹², a été démontré que l'industrie de l'emballage s'inquiète de la collecte et du recyclage.

¹¹ American Society for Testing and Materials, www.astm.org, consulté le 22/07/2022.

¹²Lemoine Denis, « Les consommateurs attendent du durable », Revue : La revue économique et technique de l'Industrie Agro-

En effet, l'être humain n'a pas su apprendre à exploiter de façon optimale les ressources. Il est évident, d'adopter une vision cyclique, c'est-à-dire, penser à recycler et réutiliser systématiquement. A savoir que toute matière est une ressource que ça soit l'eau, le plastique ou l'or¹³.

Ceci n'est pas le seul élément prépondérant dans la perception d'avenir des prestataires d'emballage, qui commence à prendre en considération les exigences et les attentes des consommateurs. Pour Rivere¹⁴, désormais, le consommateur s'attend à ce que l'emballage apportera une valeur ajoutée à sa consommation, tels que des produits bien pensés, simples et agréables à utiliser, à manipuler et à transporter.

De ce qui précède, nous constatons que la facilité de l'utilisation et le confort sont de plus en plus exigées par le consommateur dans la conception des emballages. Donc, les prestataires réfléchissent de plus en plus à maintenir des emballages faciles à ouvrir, vider et refermer.

4.1. La notion de l'écoconception :

Dans ce contexte, un nouveau concept qui a suscité un vif débat est celui de l'écoconception des emballages. Comme défini par l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (A.D.E.M.E), ce concept désigne une démarche d'entreprise visant l'amélioration de la qualité écologique d'un produit, c'est à dire la réduction de ses impacts négatifs sur l'environnement tout au long de son cycle de vie (extraction de matières premières, production, distribution, utilisation et fin de vie) tout en conservant sa qualité d'usage (même performance et/ou même efficacité)¹⁵.

L'allègement, la réduction des emballages et enfin la prévention du gaspillage et des déchets d'emballages. Ce sont des concepts qui aboutissent vers la même finalité qui est la protection de l'environnement et s'introduisent dans le concept de l'écoconception.

C'est dans ce sens que le Centre National de l'Emballage (C.N.E) a mis en œuvre un ensemble d'enjeux qui doit être impérativement intégré à l'exploitation des chaînes logistiques dans une démarche d'écoconception.

Alimentaire, 2005, N°258, pp.51-52.

¹³ Jawad Abdallah, « 60 années d'emballage plastique au Maroc, recyclage et émergence de la bouteille végétale », Manuel, 2013, pp.12.

¹⁴Rivere Cyril, « Manipulation et conception ergonomique des emballages de liquides alimentaires. Evaluations expérimentales de l'usage et approche biomécanique du geste d'utilisation », Thèse Université René Descartes, AU :2007-2008, pp.8-23.

¹⁵ A.D.E.M.E, Rapport d'activité,2013, pp.3-10.

A l'instar de ces enjeux, nous pouvons déduire que le système d'écoconception permet donc de :

- Déterminer et maîtriser les coûts inhérents au cycle de vie complet du produit ;
- Agir afin de diminuer l'impact environnemental des produits développés ;
- Réduire des coûts des matières premières, des emballages et du transport ;
- Développer un avantage concurrentiel dans un univers innovant pour cibler une nouvelle clientèle et des nouveaux marchés.

En outre, nous déduisons que l'écoconception des emballages est devenue un levier majeur pour limiter et réduire leur influence néfaste sur le volet environnemental¹⁶.

Il existe donc plusieurs exigences à maîtriser pour aboutir à une écoconception d'emballages souhaitée : les prestataires logistiques sont censés adopter des systèmes de production assez responsables, dans le but d'éviter le suremballage des produits qui représente une source de déchet et de gaspillage. Notamment, le consommateur est un acteur important dans la lutte du gaspillage et la diminution des déchets en adoptant des bonnes pratiques de recyclage, de tri, et de réutilisation des emballages.

Il ressort que la crise de la pandémie du COVID- 19 et le ralentissement de l'activité économique qu'elle a provoqué ont fait baisser la consommation de plastique **de 2.2 % en 2020** comme l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques (O.C.D.E) l'a déclaré dans son rapport annuel de l'année **2022** sur « La pollution plastique ne cesse de croître tandis que la gestion et le recyclage des déchets sont à la traîne ». En revanche, le volume des dépôts sauvages de déchets plastiques a augmenté en raison de la recrudescence de l'abandon de détrit, de la consommation d'emballages pour la vente à emporter et de l'utilisation d'équipements médicaux en plastique comme les masques. Avec le rebond de l'activité économique en **2021**, la consommation de plastiques est également repartie à la hausse¹⁷.

Donc, il est intéressant de remarquer que l'emballage durable est caractérisé par le fait qu'il est bénéfique pour l'individu (le consommateur) et la communauté aussi tout au long de son cycle de vie. Ainsi, qu'il satisfait les nouvelles exigences du marché en termes de l'optimisation des coûts et de l'amélioration de la performance.

Toutefois, les multiples facteurs clés prises en compte lors de la conception durable peuvent être résumés dans les **4 R (Réutilisation, Recyclage, Récupération, Réduction) et le V**

¹⁶ C.N.E, « Entretien avec Annette Freidinger-Legay – Expert en Emballage – Côté Emballage. », 2016, pp.18-22.

¹⁷ O.C.D.E, « La pollution plastique ne cesse de croître tandis que la gestion et le recyclage des déchets sont à la traîne. », Rapport annuel, 2022, p.2.

(**Valorisation**). Comme expliqué par le Conseil de la Transformation Alimentaire et des produits de consommation (C.T.A.P.C), il faut opter pour un matériel d'emballage Réutilisable, c'est-à-dire qu'on peut le réutiliser après la consommation du contenu¹⁸.

Le facteur de recyclage est primordial dans la conception d'un emballage durable, ceci étant qu'il permet d'élargir le cycle de vie de cet emballage et réduire le volume d'enfouissement et éviter le gaspillage des ressources naturelles.

Quant à la récupération, elle consiste à trouver et collecter les parties d'un produit utilisées dans la conception de l'emballage qui peuvent être réutilisées.

Pour le facteur réduction, c'est un principe qui réside en l'élimination de quelques emballages non nécessaires afin d'éviter le suremballage. Par exemple, la réduction des emballages protecteurs, la réduction de la taille des emballages en optant pour la concentration des contenants. Le dernier facteur, qui désigne la valorisation, vise à profiter des matériaux utilisés dans la conception de l'emballage avant de les enfouir. En Europe, certains pays (Suisse, Suède, Allemagne et France) utilisent l'incinération comme moyen de se débarrasser des déchets et de récupérer l'énergie¹⁹.

Après avoir analysé les concepts relatifs à la prestation d'emballage et avoir donné une visibilité sur sa situation au niveau mondial, dans le point suivant nous allons essayer de nous focaliser sur la présentation et l'analyse de l'offre de la prestation d'emballage au niveau du contexte marocain.

6. Etat des lieux de la situation de la prestation d'emballage au MAROC :

Il est essentiel de comprendre la demande actuelle pour les services d'emballage, ainsi que le volume des produits à emballer. Cela peut inclure des fluctuations saisonnières ou des tendances à long terme dans la demande.

6.1. Quelques données sur la pratique de la prestation d'emballage au Maroc :

Le fait de déterminer la situation du secteur d'emballage et plus particulièrement de la prestation d'emballage au Maroc, est une tâche difficile en raison du manque de cohérence et de coordination entre les fabricants et les utilisateurs de l'emballage. En effet le constat montre qu'un grand nombre d'industriels même en exerçant cette prestation, ils l'ont considéré dans leur vision encore comme une activité secondaire (en parallèle avec d'autres activités déclarées).

¹⁸ C.T.A.P.C, Rapport d'étude, 2017, pp.12-18.

¹⁹ C.T.A.P.C, Op. Cit, p.20.

Plusieurs chercheurs sur les prestataires d'emballage dans le contexte marocain ont constaté que les données déclarées sur secteur sont souvent erronées, non crédibles et parfois contradictoires. Il a été noté aussi le manque de transparence et qui peut être expliqué par une opacité qui compromet l'accès aux données sur la structure et l'organisation de la prestation d'emballage qui contient plusieurs sous-ensembles et une diversité de ses matériaux utilisés²⁰. Les prestataires d'emballage confirment qu'ils choisissent le marché marocain suite à sa progression continue. Alors que la production des emballages ne répond que partiellement à la demande croissante et au rythme de l'économie marocaine.

Autre constat, la prestation d'emballage assure un emploi important de plusieurs filières, telles que la plasturgie, la transformation du métal, du papier et du carton. Ainsi que le titre principal de la prestation d'emballage au Maroc, c'est l'agroalimentaire. Suite à une étude réalisée par le journal l'économiste²¹.

Selon les chiffres de la Fédération Marocaine de plasturgie (F.M.P), l'emballage agroalimentaire représente 8.8 milliards de dirhams. Ainsi que durant les dernières décennies, le secteur de la prestation d'emballage a connu une progression estimée entre 5 et 8 % par an²². La figure suivante résume les principaux produits consommateurs d'emballage au Maroc.

Figure N° 2 : Les produits consommateurs d'emballage au MAROC

Source : Inspirée du rapport de l'économiste N° 213, 2019.

²⁰ Jawad Abdallah, « 60 années d'emballage plastique au Maroc, recyclage et émergence de la bouteille végétale », Manuel, 2013, pp.32-38.

²¹ Agriculture du Maghreb, « Emballages Contraintes et adaptation », Rapport d'activité, 2014.

²² F.M.P, Rapport annuel, 2021, <https://www.fmplasturgie.ma/le-marche-de-la-plasturgie-au-maroc/>, consulté le 12/10/2022.

D'après ce graphe, nous déduisons les éléments suivants :

- **Les produits secs** tels que (*biscuiterie, pâtes, couscous, confiserie, chocolaterie, levure, etc.*) représentent **32%** de la consommation d'emballage ;
- **Les produits frais** dont le beurre et yaourt représentent **30%** ;
- **Les détergents** sont à **9%**, **les boissons** représentent **7%**, le tabac **3%** et la pharmacie cosmétique sa consommation ne dépasse pas **3%**.

Il est clair que, la prestation d'emballage irrigue l'ensemble de la chaîne logistique. Cependant pour les prestataires, un emballage optimisé représente un avantage important et ce à plusieurs niveaux, nous citons, ci-après, les plus importants :

- **Au niveau industriel**, la prestation d'emballage permet de protéger le produit, ainsi qu'elle offre un gain d'espace au stockage et au transport jusqu'à la destination finale.
- **Quant au distributeur**, l'emballage joue le rôle de prescripteur-vendeur auprès du client. Dans la mesure où il lui fournit de l'information marketing et lui propose des qualités convenables à la concurrence, dans un secteur en pleine effervescence²³.

6.2. Aperçu sur le secteur de la plasturgie au MAROC :

Selon le rapport annuel de la Fédération Marocaine de la plasturgie (F.M.P), le secteur se compose officiellement de **650** entreprises, il réalise un chiffre d'affaires de **28 Milliards de dirhams**, et il génère plus **75.000** emplois directs et plus de **400.000** indirects.

Entre l'année **2019** et l'année **2020**, le secteur a connu un développement remarquable et une croissance de **50 %** lors de ces dix dernières années. Il est désormais le deuxième secteur le plus important dans la transformation des industries chimiques du pays²⁴.

7. Les points forts du secteur de la prestation d'emballage au Maroc :

À la lumière de notre analyse et discussion des données recueillies sur les prestataires d'emballage impliqués dans le marché, nous avons déduit les points forts suivants :

- **La Disponibilité de la main d'œuvre en formation professionnelle** : Nous pouvons noter que l'activité des prestataires d'emballage représente un emploi important de plusieurs filières, telles que la plasturgie, la transformation du métal, du papier et du carton.
- **La croissance de la prestation d'emballage dans le marché marocain** contribue à plusieurs opportunités de développement non pas au niveau national mais aussi continental. En dépit de la conjoncture de la pandémie du covid-19 et ses effets néfastes sur l'économie du pays, la

²³ Jawad **Abdallah**, « 60 années d'emballage plastique au Maroc, recyclage et émergence de la bouteille végétale », Manuel, 2013, pp.24-26.

²⁴ F.M.P, Rapport annuel, 2021, <https://www.fmplasturgie.ma/le-marche-de-la-plasturgie-au-maroc/> , consulté le 12/10/2022.

prestation d'emballage a pu maintenir son équilibre et sa croissance si on fait exception d'un déclin de l'utilisation du carton par les prestataires en raison de la montée des ventes en lignes. Le consommateur ne souhaite plus se déplacer pour effectuer ses achats, il préfère opter pour des commandes en ligne. En effet, les prestataires d'emballage doivent s'adapter aux enjeux entraînés par les nouveaux dispositifs de la chaîne logistique.

De toute évidence, les gisements d'une montée de la prestation d'emballage au Maroc s'illustrent dans les points suivants :

- **L'altération des habitudes de la consommation du consommateur marocain**, qui est censé passer du vrac à l'emballage (*pates, olives, confiserie, chocolaterie, légumineuses, épices, semoule, etc.*)²⁵.
- **La variété est l'une des critères du marché d'emballage** : La prestation d'emballage couvre un large segment d'activités. Ses spécificités avec des technologies de plus en plus diverses: imprimerie d'emballages en carton, impression d'emballages souples (plastique) et étiquettes.
- **L'emballage est à la fois le monde de l'hétérogène et du spécifique** comme l'a défini l'auteur Abdallah Jawad²⁶, vue qu'il est caractérisé par son aspect stratégique qui le qualifie autant que facteur de différenciation. Les prestataires d'emballage sont capables de fournir des emballages sur-mesure et personnalisés ce qui attire de plus en plus les consommateurs. Selon Abdallah Jawad les industriels préfèrent s'approvisionner directement auprès des fabricants qui concevaient des emballages sur mesure.
- **Maitriser les coûts de transport**, car il ne s'agit plus d'emballer des grandes quantités de produits en vue de les transporter d'un seul coup vers un point de vente donné, il s'agit plutôt d'emballer une ou plusieurs unités de produits (en petites quantités) en vue de les transporter à des points de consommation dispersés géographiquement.
- Plusieurs auteurs et analystes ont souligné que **le principe de la notoriété locale** qui constitue un atout décisif, et **la proximité du client** comptent plus que le pouvoir d'achat
- **La capacité des industriels à développer l'exportation des produits fabriqués par les industriels « Made In Maroc »** contribuera à la croissance et au développement de la prestation d'emballage. Un produit « Made in Maroc » ne sera emballé que par un emballage produit au Maroc.

8. Les contraintes du secteur de la prestation d'emballage au Maroc :

²⁵Economiste N° 213, « Emballages le défi de l'export », Jeudi 19 Mars, version électronique : <https://www.leconomiste.com/sites/default/files/emballages.pdf>, consulté le 19/07/22.

²⁶ Jawad Abdallah, op.cit., p .12.

Toutefois, nous avons relevés un grand nombre de défis qui s'alignent face au développement du marché d'emballage Marocain.

- **La réglementation insuffisante et non respectée** : Certes que la réglementation de la prestation d'emballage est une nécessité mais sa mise en œuvre n'est pas accompagnée des mesures d'accompagnement. Ainsi que le secteur de l'emballage au Maroc est caractérisé par une concurrence handicapée par les exigences du système des régimes spéciaux de Douane (Admissions Temporaires).

- **L'intégration des principaux industriels du marché de la prestation d'emballage à leur chaîne de production interne**. La prestation d'emballage fait souvent partie des filières des chaînes logistiques internes des industriels.

- **L'informel domine le secteur d'emballage au Maroc**, ainsi que la présence des opérateurs non qualifiés. Dans le même sens, et d'après la Chambre Française de Commerce et d'Industrie au Maroc (C.F.C.I.M), nous pouvons relever que le secteur de l'informel tient encore une place importante dans le secteur d'emballage au Maroc. Il générerait environ *Deux Millions de dirhams*, soit entre **20 % et 30 %** du chiffre d'affaires de l'ensemble du secteur²⁷.

De ce qui précède, nous déduisons que le moyen pour se maintenir et de se développer dans le secteur d'emballage est d'investir dans plusieurs sites pour être proche des clients, certains petits prestataires (cela signifie qu'ils n'arrivent pas à suivre le rythme du secteur par manque de moyens). Ces derniers se trouvent ainsi contraints à se limiter à la capacité de production dont ils disposent.

De nos jours, la tendance est d'adopter un conditionnement pratique, écologique et de petit format. Les prestataires visent d'accompagner les mutations de consommation ménagère (snacking). Cela signifie, qu'ils préfèrent d'opter à la production des packagings individuels, plus minimalistes. Ce qui permet aussi de réduire les volumineux stocks dans les usines et les entrepôts.

Nous pouvons affirmer que les prestataires d'emballage continuent d'améliorer la sécurité et le confort lors de l'acheminement des produits, surtout lorsqu'il s'agit des destinations lointaines. Ce qui nécessite que l'emballage doit pouvoir supporter les contraintes de chargement et de déchargement, notamment en ce qui concerne la pression due au poids des autres colis empilés, des chocs et des vibrations au cours des transports, de la forte humidité pendant le pré-

²⁷ C.F.C.I.M, « La plasturgie au Maroc », Fiche de marché, 2014, pp. 2-4.

refroidissement et l'entreposage. Bref, garantir de bonnes conditions d'expédition et de conservation du produit.

Dans la figure suivante, nous synthétisons la situation des prestataires d'emballage au Maroc.

Figure N°3 : Synthèse de la situation des prestataires d'emballage au Maroc.

Source : Elaboration personnelle

9. L'offre de la prestation d'emballage au cœur du développement durable :

A ce propos, il est nécessaire de souligner que le concept de l'écoconception est omniprésent dans le processus de décision des prestataires d'emballage au Maroc. C'est une démarche adoptée par les entreprises qui consiste à prendre en considération l'aspect environnemental dès la conception des produits. Afin de démontrer leur engagement, certaines entreprises ont adopté une démarche particulièrement innovante: rendre les emballages de plus en plus écologiques.

Un autre souci auquel est confrontée la prestation d'emballage est la gestion de l'emballage autant que déchet. Il faut signaler que **60 %**²⁸ des produits récupérés pour le recyclage au Maroc proviennent du secteur d'emballage (*bouteilles, bidons, bouchons etc.*). Après tri et récupération, les matières plastiques recyclables ensuite vendues à des entreprises formelles finissent par être exportées à l'étranger (*France, Espagne, Italie, Turquie, Asie*), tandis qu'une partie limitée est recyclée au Maroc à un prix souvent peu compétitif²⁹.

Dans ce sens, l'entremise de mesures préventives s'impose. C'est ainsi que le législateur ainsi que l'ensemble des citoyens ont un rôle majeur à jouer, comme par exemple :

²⁸ El Ferachi (et al.), « Le Made In Morocco : préférence, perception et facteurs clés de décision pour les consommateurs marocains », Revue : IJAFAME, 2021, Vol.2, pp.558-572.

²⁹ Atlas du plastique, « Faits et chiffres sur le monde des polymères synthétiques », Manuel, 2020, pp.14-18.

- Inciter les producteurs et les distributeurs à commercialiser leurs produits sans emballages à usage unique (*en vrac ou en utilisant des contenants réutilisables*) ;
- Éliminer effectivement les sacs et les produits plastiques jetables et à promouvoir les systèmes de consigne et tout autre alternatives.

A cet effet, plusieurs programmes dans le cadre des plans directeurs de gestion des déchets ménagers et assimilés pour toutes les préfectures et provinces du Royaume veillaient à sensibiliser tous les acteurs concernés sur la problématique des déchets. Ils ont mis l'accent sur l'éducation et la sensibilisation des citoyens à la réduction de la production des déchets, ainsi que sur le rôle que peuvent jouer les industriels et les entreprises dans ce sens, en proposant aux consommateurs des produits avec moins d'emballages³⁰.

C'est ainsi que l'introduction de la notion écologique est une tendance ancrée dans les préoccupations actuelles. Notamment au secteur de la prestation d'emballage, une prise de conscience particulière mondiale, étant donné que les emballages sont souvent assimilés à des futurs déchets. Ce qui explique l'investissement récurrent en faveur de l'environnement par ce secteur. En effet, l'entremise de mesures préventives, s'impose plus que jamais³¹.

10. Discussion :

L'analyse de l'état des lieux du secteur de la prestation d'emballage au Maroc, nous a permis de déduire trois concepts fondamentaux qui apparaissent et dominent l'offre de la prestation d'emballage :

- *Flexibilité ;
- *Fiabilité ;
- *Réactivité.

Dans cette optique, chez les prestataires d'emballage au MAROC **la flexibilité** s'illustre dans la personnalisation de la consommation exigée par le consommateur suite à l'amélioration du mode de la vie ce qui impose aux prestataires de s'adapter en permanence. Pour certains, la flexibilité comme indicateur de performance consiste à acquérir un matériel assez performant. Pour d'autres cela impose d'adopter une stratégie existante afin de rester compétitif.

Quant à la notion de **la Fiabilité**, elle peut être expliquée par le recours à des prestataires sans cesse aux nouvelles technologies et leur intégration dans le processus de production des emballages. Car pour les prestataires d'emballage, le consommateur d'aujourd'hui souhaite avoir des produits uniques avec un emballage personnalisé pour se démarquer. D'où

³⁰ Atlas du plastique, Op. cit, pp.24-26.

³¹ Jawad Abdellah, idem., pp.42-45.

l'importance de s'adapter rapidement aux besoins et aux attentes du consommateur pour être en mesure de livrer de nouveaux produits au moment voulu.

En ce qui concerne **la réactivité**, elle désigne la capacité des prestataires d'emballage à anticiper et répondre à la demande du marché. Tout en proposant une prestation optimale et convenable à leurs chaînes logistiques.

En outre, nous pouvons conclure que le recours à la prestation d'emballage permet au consommateur (client) d'acheter ses besoins tout en optimisant son stock. En plus que les tendances et les défis sont nombreux pour le futur de la prestation d'emballage au Maroc, pour répondre à plusieurs facteurs, notamment le facteur écologique. La prestation d'emballage s'oriente vers l'utilisation des matières renouvelables et recyclables. Donc, la tendance portera plus sur le caractère écologique du contenant.

Il semble alors que le facteur écologique lié au développement durable, va projeter ces matériaux plus vite que ne l'envisageaient les industriels.

Ainsi qu'il est encore possible que les prestataires d'emballage au Maroc se positionnent stratégiquement pour mieux se différencier dans un secteur qui devient de plus en plus compétitif. Il faut renforcer la qualité et la technicité des acteurs de la prestation d'emballage afin d'adapter l'offre aux nouvelles tendances et exigences du secteur.

Toutefois, en l'absence d'une réglementation claire et la domination encore jusqu'à présent de l'informel, il sera risqué de prendre des initiatives individuelles trop aléatoires pour l'avenir de cette prestation de nature particulière. D'où la nécessité d'une coordination entre les différents piliers et acteurs économiques, et la mise en œuvre des instances locales, afin de favoriser, encadrer et accompagner le développement d'une prestation d'emballage performante et durable.

Conclusion :

A l'ère de l'analyse de la situation de l'offre de la prestation d'emballage au Maroc, et les propos théoriques étudiés, il ressort que la prestation d'emballage constitue une composante majeure des chaînes logistiques. Tandis que les différents maillons des chaînes logistiques peuvent s'en servir pour bien mener leurs diverses opérations. L'ensemble des acteurs de la chaîne logistique peuvent contribuer efficacement à l'amélioration de la prestation d'emballage. Car, ils ont une certaine maîtrise de la gestion des approvisionnements, des services et de la production de leurs industries. La gestion des emballages va représenter certaine extension de leurs chaînes logistiques, ce qui va leur permettre de garantir une prestation d'emballage performante, en termes de transport, de stockage et de récupération des emballages.

En même temps, nous remarquons que la prestation d'emballage au Maroc est en plein essor. Et les clients locaux et même les multinationaux installés au marché Marocain sont en quête des solutions d'emballage efficaces afin de renforcer leurs chaînes de valeur. Cette efficacité en termes d'emballage est déterminée par trois concepts : compétitivité, innovation et durabilité.

De façon plus précise, la prestation d'emballage s'aligne avec les exigences de ses différentes composantes et aborde aussi le volet environnemental. Dans ce contexte, les prestataires d'emballage s'impliquent de plus en plus, en adoptant les enjeux de l'écoconception dans leurs processus de production.

Toutefois, il faut souligner que non pas seulement le prestataire qui doit s'impliquer dans ce volet écologique, le consommateur final doit aussi faire preuve de sa citoyenneté et de promouvoir un comportement responsable. Nous ne devons pas nier, aussi, que l'emballage est un secteur créateur d'emplois et constitue un champ privilégié de nouvelles formations. En effet, la réglementation du secteur de la prestation d'emballage pourra avoir un effet direct sur son développement et l'évolution de son offre.

Enfin, nous pouvons dire que l'activité d'emballage est une composante stratégique pour la mise en valeur de toute chaîne logistique si on fait exception de quelques produits qui ne nécessiteront aucun emballage spécial dans leur mouvement (déplacement des minerais en vrac). La situation actuelle du secteur d'emballage au Maroc montre que l'activité se développe mais encore de manière très modeste, et en dessous des stratégies en matière du transport et de la logistique menée par le Maroc cette dernière décennie. Le manque d'incitation, de la

formation et d'une réglementation claire du secteur sont, à notre sens, les principales causes du ralentissement de son développement.

Références bibliographiques :

- Atlas du plastique, « Faits et chiffres sur le monde des polymères synthétiques », Manuel, 2020, pp.14-26.
- Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (A.D.E.M.E), Rapport d'activité, 2013, pp.3-10.
- Agriculture du Maghreb, « Emballages Contraintes et adaptation », Rapport d'activité, 2014.
- American Society for Testing and Materials (A.S.T.M): www.astm.org consulté le 22/07/2022.
- Benoît Heilbrunn et Bertrand Barré, « Le packaging : histoire et définition », édition PUF, 2012, p.7.
- Boulocher et al., « Packaging », édition E-thèque, 2005, p.4.
- Chambre Française de Commerce et d'Industrie au Maroc (C.F.C.I.M), « La plasturgie au Maroc », Fiche de marché, 2014, pp. 2-4.
- Conseil National de l'emballage (C.N.E), « Entretien avec Annette Freidinger-Legay – Expert en Emballage – Côté Emballage », 2016, pp.18-22.
- Conseil de la Transformation Alimentaire et des produits de consommation (C.T.A.P.C), Rapport d'étude, 2017, pp.12-20.
- Cyril Rivere, « Manipulation et conception ergonomique des emballages de liquides alimentaires. Evaluations expérimentales de l'usage et approche biomécanique du geste d'utilisation », Thèse Université René Descartes, AU :2007-2008, pp.8-23.
- Économiste N° 213, «Emballages le défi de l'export » , Jeudi 19 Mars 2015, version électronique : <https://www.leconomiste.com/sites/default/files/emballages.pdf> , consulté le 19/07/22.
- **El Ferachi (et al.)**, « Le Made In Morocco : Préférence, perception et facteurs clés de décision pour les consommateurs Marocains », Revue : IJAFAME, 2021, Vol.2, pp.558-572.
- Fédération Marocaine de Plasturgie (F .M.P), Rapport annuel, 2021, <https://www.fmplasturgie.ma/le-marche-de-la-plasturgie-au-maroc/>, consulté le 12/10/2022.

-
- Hubert Bonin, « Histoire de l’emballage en France, du XVIIIe siècle à nos jours Revue : Business History », 2017, Vol. 5, pp.975-976.
 - Jawad Abdallah, « 60 années d'emballage plastique au Maroc, recyclage et émergence de la bouteille végétale », manuel, 2013.
 - Lavanya Meherishi (et.al), « Sustainable packaging for supply chain management in the circular economy: A Review», Journal of Cleaner Production, 2019, Vol.237, pp.16-20.
 - Lemoine Denis, « Les consommateurs attendent du durable’ », Revue : La revue économique et technique de l’Industrie Agro-Alimentaire, 2005, Vol. 22, N°258, pp.51-52.
 - Organisation de coopération et de développement économique (O.C.D.E), « La pollution plastique ne cesse de croître tandis que la gestion et le recyclage des déchets sont à la traîne. », Rapport annuel, 2022, p.2.
 - Prendergast et Pitt, « Packaging, Marketing, logistics and the environment: are there trade-offs? », Review: International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 2016, vol. 26, N° 6, pp. 60-72.